

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНА ПРИ ХРАНЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Таджибекова Ирода Эмильевна

Старший преподаватель кафедры «Механизация сельского хозяйства и автоматизация»
Ташкентский государственный аграрный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10084936>

Аннотация. *Озон - сильный дезинфицирующий газ, который используется для консервирования, он обладает мощным противомикробным действием против вирусов, бактерий, плесени и грибов, защищая пищу от разложения. Озоновой технологии уделяется большое внимание, поскольку обработка не оставляет остаточного количества озона в пищевых продуктах.*

Ключевые слова: *озон, пищевая промышленность, микроорганизмы, консервирование, фрукты, овощи, мясо, качество, безопасность.*

Abstract. *Ozone is a powerful disinfectant gas that is used for canning and has a powerful antimicrobial effect against viruses, bacteria, mold and fungi, protecting food from decay. Much attention is paid to ozone technology as the treatment does not leave residual ozone in food.*

Keywords: *ozone, food industry, microorganisms, canning, fruits, vegetables, meat, quality, safety.*

Annotatsiya *Ozon saqlash uchun ishlatiladigan kuchli dezinfektsiyalovchi gaz bo'lib, viruslar, bakteriyalar, mog'or va chiriyotgan va chiriyotganlarga qarshi kuchli mikroblarga qarshi ta'sirga ega. Ozon texnologiyasiga katta e'tibor beriladi, chunki qayta ishlash oziq-ovqat mahsulotlarida ozon qoldiqlarini qoldirmaydi.*

Kalit so'zlar: *ozon, oziq-ovqat sanoati, mikroorganizm, konserva, meva, sabzavotlar, go'sht, sifat, xavfsizlik.*

Введение. Основной задачей применения современных технологий хранения сельскохозяйственной продукции, является соответствие ожиданиям потребителей, безопасных, «здоровых», более качественных и менее обработанных пищевых продуктов. В наше время существует множество методов обеззараживания, которые не только сохраняют пищевые продукты и контролируют рост микроорганизмов в пищевых продуктах, но и обеспечивают целостность химического состава. Безопасность пищевой продукции по-прежнему остается ключевой задачей сельхозпроизводства. Обработка озоном - один из многих существующих процессов, которые содействуют повышению безопасности и качества пищевых продуктов.

Методология исследований и объект. Озонирование - это химический метод обеззараживания пищевых продуктов, который включает воздействие озона на загрязненные пищевые продукты (фрукты, овощи, напитки, специи, травы, мясо, рыбу и т. д.) водным раствором или в / или газовой фазе. Во время озонирования инактивация микроорганизмов достигается в газовой фазе при постоянном давлении, скорости потока и определенной концентрации озона в зависимости от уровня загрязнения [1]. Использование озона в качестве обеззараживающего агента вместо традиционных агентов, таких как хлор, оправдано его значительными окислительными свойствами. Озон на 50% сильнее хлора и, следовательно, обладает широким спектром антибактериальных свойств. Бактерицидное действие озона подтверждено на большом количестве микроорганизмов, включая грамположительные и грамотрицательные, а также на спорах бактерий [2]. Чистый

газообразный озон относительно безопасен и кинетически стабилен под давлением в несколько кПа при комнатной температуре. Теоретическое разложение озона, определенное по частоте столкновений, под давлением 101,3 кПа при 298 К составляет всего 0,2% в год. Основным преимуществом обработки озоном, скорее всего, является отсутствие остаточного количества в обрабатываемых продуктах и объектах. В отличие от химических методов (формальдегид, этиловый спирт), которые оставляют остаточные соединения, которые могут обладать или иметь тенденцию обладать канцерогенными свойствами. [3]. Кроме того, обработка озоном является многообещающей заменой используемой традиционной фумигации (SO₂). Также его можно применять ко всем типам пищевых продуктов, от фруктов, овощей, специй, мяса и морепродуктов до напитков. Независимо от состояния продукта, озон может использоваться как для свежих, так и для замороженных продуктов.

Озон эффективен в снижении микробного загрязнения пищевого продукта, не оказывая неблагоприятного воздействия на его органолептические, текстурные и питательные свойства, а также в продлении срока его хранения, то безусловно его можно рекомендовать в качестве дезинфектанта. Более того, обработка озоном считается рентабельной и экологически чистой технологией обработки пищевых продуктов. Использование озона может быть выгодным из-за более низких затрат на приобретение и обслуживание устройств подачи озона по сравнению со стоимостью доставки дезинфицирующих средств. Что касается недостатков этого метода, то, во-первых, микроорганизмы обладают различной чувствительностью к озону, которая зависит от нескольких факторов, включая тип продукта, виды микроорганизмов, начальный уровень загрязнения, физиологическое состояние бактериальных клеток, физическое состояние озона, а также тип органического материала. Нужно отметить, что неправильно подобранный режим озонирования, может повлиять на состояние продукции несколько негативно. Тем не менее, большинство этих изменений также может быть вызвано традиционными методами хранения пищевых продуктов.

Результаты исследований и выводы. В данной статье, представлены данные, полученные при проведении серии опытов. Озон получали с помощью лабораторного генератора, который вырабатывает смешено с воздухом. Обработка озоном производилось при концентрации озона в озоно-воздушной смеси 4 мг/л. Соответствующие дозы озона составляли при длительности обработки 10 мин. – около $800 \text{ мг/м}^3 = 0,8 \text{ г/м}^3$ (обрабатываемого объёма), а при 30 минутной обработке $2400 \text{ мг/м}^3 = 2,4 \text{ г/м}^3$. В таблице 1. приведены усреднённые значения потерь масс. Для определения повторов опытов, задаваясь доверительной вероятностью $\alpha = 0,95$ и предельной ошибкой $\epsilon = 3\delta$ находим что количество повторов должно быть 3. Результаты исследований процесса обработки озоном яблок сорта «Семеренко», приведены на рис. 1. Для исследования были отобраны три партии яблок: 1-ю обрабатывали в течении 30 мин. 1 раз в неделю, 2-ю по 10 мин. 3 –ю ставили на контроль.

Рис 1. Зависимость величины потерь массы озонированных и контрольных проб. Где Р – среднее значение потерь (%) при хранении.

Результаты обработки озонем яблок сорта «Семеренко»

Таблица 1

Опыты, потери массы			Среднее значение P, %	δ	P±ε
1	2	3			
Яблоки (30 мин.)					
1,8	2,4	2,2	2,1	0,28	2,1±0,84
2,6	3,0	3,0	2,9	0,02	2,9±0,06
3,3	3,1	3,1	3,5	0,07	3,5±0,21
4,4	3,8	3,8	4,1	0,07	4,1±0,21
6,0	5,7	5,7	5,8	0,21	5,8±0,21
7,5	8	8	7,5	0	7,5±0
Яблоки (10 мин.)					
1,1	1	1	1	0,07	1±0,21
6,9	8,0	6,9	7,3	0,07	7,3±0,21
12	10,5	10,5	11	0	11±0
16	18	19,5	17,8	0,07	17,8±0,21
20,0	18,5	21	19,8	0,07	19,8±0,21
27	26	24	25,6	0,14	25,6±0,42

на 10 –е сутки хранения потери массы составили около 10%, а через 19 суток вся контрольная партия яблок полностью испортилась. Из графика видно, что потери массы контрольных образцов, начиная с 7 суток, интенсивно увеличивались, и к 10 – дневному сроку хранения составили около 40%, т.е. практически морковь полностью пришла в негодность. Характерно, что в начальные сроки хранения до 13 дней кривая показывает самые минимальные потери массы. Дальнейшие потери массы следует отнести за счёт испарения влаги, а не из – за дыхательных и ферментативных процессов [6].

Выводы

1. В овощехранилищах фермерских хозяйств, не оборудованных холодильниками, предлагается использовать способ озонирования. Проведенный литературный анализ свидетельствует о высокой окислительной способности озона относительно гнилостных микроорганизмов на поверхности плодов, а избыток озона распадается на кислород.

2. Яблоки, обрабатываем в течении 10 минут (доза озона 0,8 г/м³) и в течении 30 минут (дозой озона 2.4 г/м³). При этом установлено, что при 30 минутной обработке

7%, при 10 минутной 24 % , а контрольные за 19 дней пришли в негодность. Вышеприведенные результаты свидетельствуют о значительном повышении эффективности хранения плодов за счет озонирования.

REFERENCES

1. Brodowska, A. J., Smigielski, K., Nowak, A., Brodowska, K., Catthoor, R. and Czy_zowska, A. (2014). The impact of ozone treatment on changes in biologicallyactive substances of cardamom seeds. *J. Food Sci.* 79(9): C1649–1655.
2. Kunicka - Styczynska, A. and Smigielski, K. (2011). Bezpieczenstwo mikrobiologiczne surowcow ziolowych. *Przemys» Spo_z ywczy.* 6:50–53.
3. Patil, S. and Bourke, P. (2012). Ozone processing of fluid foods. In: *Novel Thermal and Non-Thermal Technologies for Fluid Foods*. 1st ed., pp. 225–251. Cullen, P. J., Tiwari, B. K. and Valdramidis, V. P., Eds., Academic Press, Waltham
4. Peleg, M. (1976). Review paper: The chemistry of ozone in the treatment of water. *Water Res.* 10:361–365.
5. O'Donnell, C., Tiwari, B. K., Cullen, P. J. and Rice, R. G. (2012). Status and trends of ozone food processing. In: *Ozone in Food Processing*. 1st ed., pp. 1–6. O'Donnell, C., Tiwari, B. K., Cullen P. J. and Rice, R. G., Eds., Blackwell Publishing Ltd., Chichester.
6. *Electrotechnological approach for effective storage of fruits and vegetables in farms*
7. ***IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*** Ibragimov, M., Rakhmatov, A., Tadjibekova, I. [this link is disabled](#), 2020, 614(1), 012020